

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхураевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	5
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	11
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	16
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	25
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	31
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	35
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	40
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	44
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	53
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	59
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	64
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	70
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОФАА ТИЗИМИ.....73	73
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	82

Манзура Муталибовна Аминова
Қўқон давлат педагогика институти доценти,
фалсафа фанлари номзоди

ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ

For citation: Manzura M. Aminova. THE ROLE OF CENTRAL ASIAN CULTURE IN THE FORMATION OF THE EARLY RENAISSANCE. Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.16-24

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610005>

АННОТАЦИЯ

Мақолада жаҳон тарихида илк уйғониш даври деб ном олган IX-XII асрлардаги, илм-фан ва ижтимоий сиёсий қарашлар тараққиёти араб халифалигининг вужудга келиши ва кучли марказлашган давлат сифатида ташкил топиши билан боғлаб берилади. Муаллиф кўп сонли олимларнинг тарихий асарларида келтирилган далиллар ва ҳозирги кунда миллий тарихимизни ўрганишдаги янгича ёндошув асосида илк уйғониш даври заминида Ўрта Осиё маданияти ва Ўрта Осиёлик олимларнинг илмий кашфиётлари асос бўлганлигини кўрсатиб берган. Араб истилосигача Ўрта Осиё маданияти суғд, хоразм, бақтрия ва туркий тилнинг хукмронлиги, эътиқодларнинг ҳамда алифболарнинг, ёзув тизимининг кўплиги билан характерланади. Марказий Осиё худудида ишлаб чиқариладиган ва бошқа мамлакатларга олиб борилиб катта нархларга сотиладиган моллар ўз даврининг энг сифатли моллари бўлиб, улар жуда кўп халқлар татар, тибет, хитойларга шоҳи қимматбаҳо кийимлар, юқори сифатли кизил турк ёқути, турли мўйналар тоза отлар, тезюрар туялар шунингдек кумуш, олтин, зумрад, темир, кўрғошин, симоб, соф нашатир ва купарис конлари мавжуд бўлган. Бағдодда халифа Ал-Маъмун саройида ижод қилган Ўрта Осиё олимларидан Муҳаммад ал-Хоразмий, Яхё ибн Аби Мансур, Ҳабаш ал-Ҳасиб ал-Марвазий, Холид ал-Марваруддий, ал-Аббос ал-Жавҳарий, Ахмад ал-Фарғонийларни хизматлари ҳам дунё фани бешигини яратганлар. Мавжуд тарихий манбалар мақолада илк уйғониш даври асослари бизнинг ўлкада яратилганлигини билиш мумкин.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё маданияти, суғд, хоразм, бақтрия ва туркий тиллар, Самарқанд, Марв, Бухоро, Кеш, Насаф, Панжикент, Кат, Бақтрия, Суғд, Хоразм, Бағдодда Маъмун академияси, Жобир ибн Ҳайён, Муҳаммад ал-Хоразмий, Ахмад ал-Фарғоний, Абу Бақр ар-Розий, Абу Наср ал-Форобий, Ёқуб ал-Киндий, Бану Мусо, Юханна бинни Мосавайқ.

Манзура Муталибовна Аминова
Кокандский государственный педагогический
институт, кандидат философских наук, доцент

РОЛЬ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ РАННЕГО РЕНЕССАНСА

АННОТАЦИЯ

В статье развитие науки и общественно-политических воззрений в IX-X веках, называемое в мировой истории ранним ренессансом, которое связывается с возникновением Арабского халифата и утверждением его как сильного централизованного государства. Автор обосновываясь на свидетельствах, изложенных в исторических трудах многочисленных учёных, и на основе нового подхода к изучению истории нашей национальной культуры раскрывает, что культура Средней Азии и научные открытия учёных Средней Азии является почвой раннего Возрождения. До арабского завоевания культура Средней Азии содержала сугдийские, хорезмийские, бактрийские и тюркские языки и письменность, а также существовали различные верования. Товары, производимые на территории Средней Азии и продаваемые в другие страны по высоким ценам, являются товарами лучшего качества своего времени. Это дорогая одежда, качественные красные турецкие рубины, различные меха, торговали чистыми лошадьми и быстрыми верблюдами. В стране также были богатые месторождения серебра, золота, изумруда, железа, свинца, ртути, чистой меди которая налажена добыча и переработка этих веществ. Заслугами ученых Центральной Азии Мухаммада аль-Хоразми, Яхьи ибн Аби Мансура, Хабаша аль-Хасиба аль-Марвази, Халида аль-Марварудди, аль-Аббаса аль-Джавхари, Ахмада аль-Фаргани создавшие колыбелью мировой науки, работали в Багдаде во дворце халифа Аль-Мамуна. В статье автор на основе достоверных исторических источниках доказывает, что именно в нашей стране были созданы основы раннего Возрождения.

Ключевые слова: Среднеазиатская культура, сугдийский, хорезмийский, бактрийский и тюркский языки и алфавит. Крупные города, центры торговли, Самарканд, Марв, Бухара, Кеш, Насаф, Пенджикент, Кат, Бактрийский, Согдийский, Хорезм, Академия Мамуна в Багдаде, знаменитые учёные Джабир ибн Хайян, Мухаммад аль-Хорезми, Ахмад аль-Фаргани, Абу Бакр ар-Рази, Абу Наср аль-Фараби, Якуб аль-Кинди, Бану Муса, Юханна бин Мосавайк.

Manzura M. Aminova,
Kokand State Pedagogical Institute,
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor

THE ROLE OF CENTRAL ASIAN CULTURE IN THE FORMATION OF THE EARLY RENAISSANCE

ABSTRACT

The article discusses the development of science and socio-political views in the 9th-10th centuries, called the early Renaissance in world history, which is associated with the emergence of the Arab Caliphate and its establishment as a strong centralized state. The author, based on evidence presented in the historical works of numerous scientists, and on the basis of a new approach to the study of the history of our national culture, reveals that the culture of Central Asia and the scientific discoveries of Central Asian scientists are the soil of the early Renaissance. Before the Arab conquest, the culture of Central Asia contained Sugdian, Khorezmian, Bactrian and Turkic languages and scripts, and there were various beliefs. Goods produced in Central Asia and sold to other countries at high prices are the best quality goods of their time. These were expensive clothes, high-quality red Turkish rubies, various furs, and they traded clean horses and fast camels. The country also had rich deposits of silver, gold, emerald, iron, lead, mercury, and pure copper, and the extraction and processing of these substances was well established. The merits of the Central Asian scientists Muhammad al-Khwarizmi, Yahya ibn Abi Mansur, Habash al-Khasib al-Marwazi, Khalid al-Marwaruddi, al-Abbas al-Jawhari, Ahmad al-Fargani, who created the cradle of world science, worked in Baghdad in the palace of the Caliph Al-Mamun. In the article, the author, based on

reliable historical sources, proves that it was in our country that the foundations of the early Renaissance were created.

Index Terms: Central Asian culture, Sugdian, Khorezmian, Bactrian and Turkic languages and alphabet. Large cities, trade centers, Samarkand, Marv, Bukhara, Kesh, Nasaf, Penjikent, Qat, Bactrian, Sogdian, Khorezm, Mamun Academy in Baghdad, famous scientists Jabir ibn Hayyan, Muhammad al-Khorezmi, Akhmad al-Fargani, Abu Bakr ar -Razi, Abu Nasr al-Farabi, Yaqub al-Kindi, Banu Musa, Yuhanna bin Mosawaik.

1. Мавзунинг долзарблиги:

Буюк неъматлардан бири бўлмиш мустақиллик халқимиз учун миллий урф-одатларни ўрганиш, аждодларимизнинг бой маданий ва маънавий меросидан баҳраманд бўлиш учун кенг имкониятлар яратди. Бундай имконият учун шукроналар айтиб халқнинг, жонажон ўлканинг, давлатимизнинг холис ва ҳаққоний тарихини ўрганиш, миллий ўзликни англаш, миллий ифтихорни, ғурурни тиклаш ва ўстириш муҳим ўрин тутди. Айниқса ҳозирги кунда глобал давр ахлоқининг кенг аҳборот технологияларидан фойдаланиб, миллий тарихимиз бой мероси ва асл маънавиятимиз хазиналарига зид бўлган қўштирноқ ичидаги “маданият”ни тарғиб қилаётган бир даврда, асл инсоний сифатларни яратган тарихий меросимиздаги, инсон тарбияси ҳақидаги таълимотларини тиклаш ва тарғиб қилиш тарихчи, файласуф олимларнинг асосий вазифасидир. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг бу борадаги куйидаги сўзлари ниҳоятда қимматлидир: “Миллий тарихни миллий руҳ билан яратиш керак. Акс ҳолда унинг тарбиявий таъсири бўлмайди. Биз ёшларимизни тарихдан сабоқ олиш, хулоса чиқаришга ўргатишимиз, уларни тарих илми, тарихий тафаккур билан қуроллантиришимиз зарур”[1]

Мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ аждодларимиз томонидан кўп асрлар мобайнида яратиб келинган ғоят улкан, бебаҳо тарихий маънавий-маданий меросни тиклаш давлат сиёсати даражасига кўтарилган ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга бўлди. “Тарихий тажриба ва анъаналарининг мерос бўлиб ўтиши, буларнинг барчаси янги авлодни тарбиялайдиган қадриятларга айланиб қолмоғи лозим”[2]

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Собиқ иттифоқ даврида бошқа ижтимоий фанлар қаторида Ўрта осий тарихи, илмий-фан маданияти, шунингдек халқимизнинг миллий педагогика тарихи, эски мафкура таъсирида, марксистик, ҳамда атеистик, нуқтаи-назардан талқин қилинди. Мақоланинг мақсади IX-XII асрларда Ўрта Осиё ижтимоий-сиёсий ҳаёти тарихини ёритиб беришда эътибордан четда қолган муаммоларни кўрсатиш ва уни миллий маънавиятимиз ва маданиятимиздаги муҳим манбаалари сифатида ҳавола этишдан иборат. Мақоланинг вазифаси, Моворауннахрнинг IX-X асрлардаги маънавий-маърифий ҳаётини таҳлил қилишда асл манбаларга ҳамда, тарихчи олимларнинг мустақиллик даврида амалга оширган илмий ишларига таяниб ёритишдир.

3. Тадқиқот натижалари:

Моворауннахрда IX-X асрларда сўғд, туркий ва хоразм ёзувларининг тарқалганлиги, бу ёзувларда турли афсонавий асарлар ёзилганлиги маълум. Тарихий маълумотларга кўра, бу ерда болаларга 5 ёшдан бошлаб маълумот бера борилиши, уларни турли ҳунарларга ўргатилгани кўрсатилади. XII аср муаллифи Ибн Мансур Марварудий «Тарихи муборак шоҳ» асарида шундай ёзади «Туркларда (олий) мартабалар ва даражалар бўлмасада, улар шундай мақтовга сазоворли шуҳратга эгадирларки, мусулмон ҳокимларининг қудрати Оллоҳ ёрдамида (фақат) турклар туфайлидир. шу сабабли Турондаги турклар бошқа халқларга нисбатан устунликка эгадирлар... Бу мақтовга сазовор хулқларидан ташқари яна турклар бошқа халқларга нисбатан қатор устунликка эгадирлар. Булардан бири шундаки, ҳеч қайси мамлакат катталиги, кенглиги жиҳатидан Туронга тенг кела олмайди. Туронда ишлаб чиқариладиган ва бошқа мамлакатларга олиб борилиб катта нархларга сотиладиган моллар ажойибдир, улар жуда кўп: татар, тибет, хотон мускуслари, хитой ва чиний деб аталувчи қимматбаҳо кийимлар, юқори сифатли қизил турк ёкути, турли мўйналар... дунёда тенги йўқ

тоза отлар, тезюрар туилар ва ҳоказо. Сўғднинг пастки қисмида тоғ бор. Унда кумуш, олтин, зумрад конлари мавжуд... У ерда темир, қўрғошин, симоб, соф нашатир ва купарис конлари ҳам бор, уларни бошқа мамлакатларга олиб чиқилади.[3]

Шунингдек, «Байт ал-ҳикма»да тўпланган донишмандларнинг аксар қисмини Хуросон ва Ўрта Осиё алломалари ташкил этган. Улар ўз вақтида ал-Маъмун билан Марвда танишиб, кейинчалик халифанинг таклифига кўра Бағдодга кўчиб ўтган эди. Ал-Маъмун саройида ижод қилган Ўрта Осиё олимларидан Муҳаммад ал-Хоразмий, Яхё ибн Аби Мансур, Ҳабаш ал-Ҳасиб ал-Марвазий, Холид ал-Марваруддий, ал-Аббос ал-Жавҳарий, Ахмад ал-Фарғонийларни санаб ўтиш мумкин. Бу олимлар ал-Маъмун ва ундан кейинги халифалар даврида кўплаб астрономик тажрибаларда фаол иштирок этдилар. Умуман, ал-Маъмуннинг илм-фанга бўлган эътибори натижасида ўша даврдаги дсярли барча фанларда хусусан, риёзиёт, фалакиёт, табобат, кимё, жуғрофия, фалсафа, мантиқ, адабиёт, диний илмлар сохаларида қатор ютуқларга эришилди.” [4]

IX-X асрлар Ўрта Осиё тарихида жуда катта мураккаблиги билан бирга, бу худуднинг умумий тараққиётини замин яратилганю Бу давр Марказий Осиёни Араб халифалигидан мустақил бўлиш учун шароит яратган ҳамда уни Шарқнинг бой илм-фан, савдо-сотик, ишлаб чиқариш, хунармандчилик ва дехқончилик марказига айлантирган даври бўлибган..

Ҳар бир тарихий давр каби IX-X асрлар ҳам Ўрта Осиё ҳамда бутун башарият тарихининг ўчмас саҳифаларида ўзига хос из қолдиради. Чунки мана шу даврда бутун Шарқ, жумладан Ўрта Осиёнинг мутафаккирлари ўз меҳнатлари билан жаҳон маданияти, илм-фани хазинасини бойитди ва биринчи Шарқ Ренессансини бошлаб берди.[5] “XV-XVII асрларда жаҳон тарихида Ренессанс ёки Уйғониш даври номи билан машҳурдир,- деб ёзади, академик М.М. Хайруллаев, - Италияда бошланган Ренессанс, Уйғониш маданияти шаклланишида IX-XII асрларда Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларида вужудга келган араб тилидаги маданият, Шарқ Уйғониш даври маданияти , фани билан узвий боғлиқлигини кўрсатади”. [6]

Албатта Ўрта Осиё маданияти IX-X асрларда, тўсатдан ёки араблар кириб келиши билан шаклланиб қолмади. Бу маданиятнинг ривожланиши учун бир эмас, бир неча минг йилликлар лозим бўлди. Тарихий манбаларга назар солсак, Ўрта Осиёнинг жуда қадимий ва бой маданиятга эга, гуллаб яшнаган давлатлар макони бўлганини кўрамиз.

Шарқшунос олим В.М.Массоннинг таъкидлашича, “Ўрта осие худудида ерга ишлов бериш ва чорвачилик эрамиздан аввалги IX минг йилликдан бошлаб ривожланган”. [7] Бу эса, ўз навбатда кўчманчи қабилаларнинг ўтроқ хаёт кечириши ҳамда қишлоқ ҳамда шаҳарларнинг барпо бўлиши учун имкон беради.

Хитой, Ҳиндистон, Эрон, Кавказ ва Шарқий Европа давлатлари орасида жойлашган географик ўрни бу худудни дунёнинг муҳим савдо ва маданий алоқалар марказига айлантирди. Катта инкирозлар , турли урушлар, табиий офатлар ва касалликлар олиб келган қирғинларга қарамасдан, Ўрта Осиёда халқаро ва маданий алоқалар ҳеч қачон узилиб қолмаган. Бу борада “Буюк ипак йўли”нинг хизмати жуда катта бўлган. “Ўрта Осиё худудида қадимда ўз тарихий шухрати билан кўшинлари орасида рақобатлашуви шаҳар маданияти мавжуд бўлган. Булар Шарқдаги юқори даражада ривожланган маданий марказлар саналмиш-Бактрия, Суғд, Хоразм шаҳарлари эди. Ўрта Осиё ва Эронда кулдорлик тузумининг ўрнини кўпроқ тараққийпарвар феодал тузуми эгаллаб, янги иқтисодий алоқалар тезлик билан озми-кўпми одамларнинг янги, тузумга мувофиқ дунёқарашини шакллантирди.” [8]

Самарқанд, Марв, Бухоро, Кеш, Насаф, Панжикент, Кат ва Ўрта Осиёнинг бошқа шаҳарлари интенсив ишлаб чиқариш ва тижоратнинг ривожланиши натижасида маданият марказига айланди. Улар асосан Ҳиндистон (Балх орқали) ва Хитой билан ташқи транзит савдо-сотик ишларини олиб бордилар.

Араб истельосигача Ўрта Осиё маданияти суғд, хоразм, бактрия ва туркий тилнинг ҳукмронлиги, эътиқодларнинг ҳамда алифболарнинг, ёзув тизимининг кўплиги билан

характерланади. Араблар томонидан ўз даврида “подшоларнинг подшоси” ҳисобланган-сосонийларнинг сўнгги таянчи Марвнинг забт этилиши ва 751 йилда Қирғизистондаги Талос дарёси бўйидаги жангда хитойларнинг Ўрта Осиё худудидан қувиб чиқарилиши билан амалга ошган араб истелоси натижасида бу ўлкада ислом ҳукмрон динга айланди ҳамда араб тили ва алифбоси катта мавқейга эга бўлди. Кўплаб ислом ва араб тили билан боғлиқ мактаблар ташкил этилди.

Ўрта Осиёда араблар истелосига қадар Ғарбий давлатлардан келган айрим олимлар ўқув марказлари ташкил этиб, ўлканинг маданий ҳаёти ривожига ўз хиссаларини қўшганлар. Уларнинг кўпи юнонлар бўлиб, халқ орасида ўз билимларини тарқатиб, педагогик фаолият юритганлар.

“Жаҳон маданияти тарихининг ажойиб саҳифаларидан бири “араб маданияти” ривожланган давр ҳисобланади”, деб таъкидлайди шарқшунос олим Т.И. Райнов - VII аср жаҳон саҳнасига чиққан араблар VIII асрда Ўрта Осиёнинг катта қисмини эгаллаб, Африка ва Жанубий Европага кириб бордилар, ҳамда бир-бири билан рақобатда бўлган, шунингдек бошқа давлатларга таҳдид солган бир неча давлатлар туздилар. VIII асрдан то XI-XII асрларгача “араб” мамлакатларида ва маълум даражада қўшни давлатларда санъат ва адабиёт, мусиқа ва назмда, фан ва фалсафада улкан ютуқларга эришилди. Бой ва мураккаб маданият шаклланди ва у “арабларники” деб аталиб ва жаҳон маданияти хазинасининг бир қисмини ташкил қилди.[9] Дарҳақиқат, жуда бой бу хазина, бу маданият инсониятнинг навбатдаги босқичга ўтган тараққиёти натижаси эди. Бу маданият жуда тараққий этган қадимги давлатлар тупроғида шаклланди ва ўсиб борди. Бу маданият, яъни “арабларники” деб аталмиш маданият, Ефрат ва Дажла водийси, Эрон ва Шом, Миср ва Ҳиндистон, Олд ва Ўрта Осиё халқларининг биргаликда яратган бой маданияти эди.

Ўрта асрларда яшаган кўп олимлар ўз асарларини араб тилида ёзган бўлсалар-да, аслида улар араб бўлмаганлар. Уларнинг аксарият қисмини форслар, турклар ва Араб халифалиги таркибидаги бошқа халқ вакиллари ташкил қилганлар.

Дастлаб араб халифалиги таркибидаги ҳар бир давлат ўзининг эски ҳаёти билан яшашда давом этди. Бироқ VII аср охирларида ва VIII аср бошларида янги пул воситаси муомалага киритилди. Маъмурий ва солиқ тизими шаклланди, араб тили ва бошқа тилларни маҳаллий бошқарув идоралари истеъмолидан сиқиб чиқариб, босиб олинган халқларнинг турмушига кира бошлади.

750 йилда Араб халифалиги тепасига Аббосийлар сулоласи келди. Бутун араб халифалиги таркибидаги худудларда интенсив исломлаштириш ва араб тилини ўргатиш жараёни бошланди. Ислом таълимотига асосланган таълим-тарбия ишлари кенг қулоч ёйди.

Араблар бошқа эътиқоддагиларни ислом динига киришлари учун турли чоратadbирларни қўллаганлар, жумладан солиқлардан озод қилиш, яхши ишларга таклиф қилиш ва бошқа имтиёзлар билан сийлаш каби. Ўрта Осиёда ҳам бу сиёсат кенг тусда олиб борилди. Чунки бу худудда яшовчи турк қабилаларининг кўп қисми IX-X асрларда ҳам ислом динини қабул қилмаган эдилар.

Тарихчи олим Х.Вамбери Бухорони исломлаштириш ишлари ҳақида шундай ёзади: Лекин исломни тарқатиш йулидаги баъзи бир сирли усулларни магрур бухороликлар ҳам чуқур ҳис этдилар. Арабларга маълум булишича, ислом динини қабул этган баъзи бир иккиланувчи одамлар эски маъбудаларига ҳамон ибодат айлаб, яшнрин жойларда ва ертулаларда сажда қилардилар. Шу сабабли ҳар бир бухорелик уз ҳовлисининг ярмисини арабларга бериши амр қилинди. У араб уй эгаларита ислом шариатидан таълим берди ҳамда уларнинг ислом одобига риоя қилишларини кузатиб турди. Агарда исён этсалар, араб маъмурларига чақар эди. Янги динга кирувчилар учун мукофот қилиб пул бериладиган булди. Жума куни Қутайба жомеъсига намозга келган кишилар икки дирхам мукофот олардилар. Регистонда бию қилинган бу масжидда ҳам қиём, рукуъ, саждалар аркони ибодатга яъни имомга суяниб бажарилар эди. Ибодат дуолари, Қуръон оятлари арабча, ҳатто форсча ўқилар эди. Эски дин тарафдорлари ўзларига таклиф этилган динга бир мунча давр қарши турдилар.[10]

Араб халифалиги таркибидаги кўпгина давлатларда илм-фан тараққиёти эса кулдорлик тузумининг емирилиши, янги феодал муносабатларнинг қарор топиши даврига тўғри келди. Феодализмнинг шакллана бошлаши билан интенсив деҳқончилик, хунармандчилик ва тижорат анча тараққий этиб борди. Савдо сотиқнинг ва мол айрбошлашнинг кенг қулоч ёйиши билан катта бозорлар вужудга келди. Бу эса, ўз навбатда, шаҳарларни катта маблағ, пул ва мол-дунё билан таъминлади. Натижада илм-фан, таълим-тарбия ривожини учун ҳам қулай шароит яратилди. Зиёли, илмли кишиларга эҳтиёж кучайди. Устоз ва шогирд муносабатлари шакллана бошлади.

Халифа ва унинг ноиблари ўз саройларида олим ва илмли кишиларни тўплаб, уларга хомийлик қилганларидек, ҳокимлар, бойлар ва амалдорлар ҳам ўз қўлларини остига олимларни жалб қила бошладилар. Шу жумладан, дунёвий илмлар эгаси Абу Наср ал-Фаробий, ислом динининг улуғ имом ал-Бухорий ва бошқа машҳур мутафаккирларнинг ҳар бир оилада ардоқлангани тарихдан маълум. Илмлар ичида тиббиёт, фалсафа, ахлоқшунослик, астрология, ҳуқуқшунослик, тарих шунингдек диний илмлар жуда кадрланди. Олимлар жамоат жойларида, китоб дўконларида учрашиб, ўзаро фикр алмашганлар, уларнинг қўлёзма асарлари эса халқ учун билим манбаи бўлиб хизмат қилган.

Дунёда илму фан ва юксак маданияти билан донг таратган мамлакатлар борлиги сир эмас. Миср, Ҳиндистон, Хитой, Эрон, Шом каби мамлакатлар шулар жумласидандир. Араб халифалиги таркибидаги ўлкаларда араб тилини ёйилиши билан бир вақтда таржима ишлари ҳам амалга оширилди.

Бу ўринда шуни айтиш керакки, минглаб йиллар давомида тўпланган ва ўзида инсониятнинг бой маданиятини, илму-фанини мужассам этган юнон, хинд, форс ва бошқа халқлар меросига ҳам катта эътибор қаратилди. Қадимги юнонларнинг асарлари илмий ва фалсафий рисолалари дастлаб сурияликлар тилига, сўнг араб ва форс тилларига таржима қилинди. Таржима ишлари IX асрда жуда ривожланиб кетди.

Илм-фан, таълим тарбия тараққиётида Хорун ар-Рашид ва Маъмун халифалик қилган давр муҳим аҳамият касб этади. Шу даврда биринчи академия – “Донолик уйи” ташкил топди ва бу ерда турли илмларнинг ривожини учун кенг имкониятлар яратилди.

«Байт ал-хикма» ва Бағдодда фаолият кўрсатган йирик аплomalар: Жобир ибн Ҳайён, Мухаммад ал-Хоразмий, Ақмад ал-Фарғоний, Абу Бакр ар-Розий, Абу Наср ал-Фаробий, Ёкуб ал-Киндий, Бану Мусо, таржимонлар: Юханна бинни Мосавайк,

Ҳунайн ибн Исҳоқ, Собит ибн Қурра, Қуста бинни Лука ал-Баъалбаккий ва бошқапарнинг хаёти ҳамда илмий мерослари кўп холларда машҳур даҳолар сифатидаги тадқиқот ишларига апохида мавзу бўлган.[11]

Бу академия илм-фан маркази бўлиб, барча мусулмон ўлкалар қаторида Ўрта Осиёдан ҳам олимун фозилларни тўплади. “Марказда Мовароуннахр, Хуросондан келган Мусо Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Марвазий, Фаробий каби олимлар Бағдод академиясини жаҳонга машҳур қилишда жуда катта фаолият кўрсатдилар”[12] Араб тили ислом дини тили бўлишидан ташқари бошқа бирликни ҳам яратди, яъни бутун IX аср давомида исломлаштирилган халқларнинг ягона адабий тили бўлиш билан бир вақтда, уларнинг яқинлашуви ва “мусулмон маданияти” деб аталувчи қардош маданиятлар тизимининг пайдо бўлиши учун асос бўлди. Бу бирлик Араб халифалигининг ўзаро душманлик кайфиятида бўлган кўплаб давлатларга парчаланиб кетганида ҳам, Эрон ва Ўрта Осиёда янги адабий тил (дорий-форсий) пайдо бўлганида ҳам инқирозга учрамади. Араб тили юқори табақа тили, фан ва дин соҳасидаги ҳукмрон тил бўлиб, барча маълумотли кишилар ўртасида алоқа воситаси ҳисобланди, шунингдек умумий маданий меросни жамлаш учун хизмат қилди. “Араб халифалиги таркибида бўлган Ўрта Осиёда тўла сиёсий шаклланиш жараёни борди. Араб истилосидан сўнг босиб олинган амлакатларнинг маънавий хаётида ҳам ўзгаришлар содир бўлди. Бу ўзгаришлар қишлоққа эмас, асосан шаҳар жамоасига таъсир қилди. Истилодан сўнг 100 йил ўтгач, кўпчилик шаҳар аҳолиси-олимлар, савдогарлар, хунармандлар мусулмончиликни қабул қилган эдилар.[13] Бу ўринда шуни таъкидлаш лозимки, улар дин билан бирга араб тилини ҳам ўзлаштириб борганлар ва инсоният

томонидан яратилган умумбашарий кадриятлар билан танишиш, уларнинг баҳраманд бўлиш имкониятига эга бўлганлар. Илму-фан, таълим тарбия жараёни қаерда зарур шароит ва қулай муҳит яратилса, ўша ерда тараққий этади. Шу сабабдан олимлар ҳам бугун бир ерда яшаб ижод қилсалар, эртасига ижтимоий келишмовчиликлар уларни бошқа ўлкаларга, бир хомийдан бошқа хомийга боришга мажбур қилган. Олим Т.И.Райновнинг ёзишича, ўша даврларда олимлар биттадан ёки кичик бир гуруҳ бўлиб кўчиб юрганлар ва мактабларда эмас, балки кўча-қуйда, дуч келган жойда илм ўрганиб, илм ўргатганлар. Оддий халқ ичидан чиққан болаларни саводли қилишда мана шу кўчиб юривчи олимларнинг хизмати катта бўлган.[14] Уш асрдан то XII асргача Ўрта Осиёда кучли ижтимоий кураш шароитида мусулмон таълим тизими ислом эътиқоди талабларига асосланган педагогик таълимотлар шаклланди. Шу даврда мусулмон таълим муассасаларининг икки тури:

1. Мактаб (дабаристон)
2. Мадраса ташкил топди.

Мактаблар (араб тилида - “ёзиш жойи”) ёки дабаристон (форс тожик тилида - “котиблар жойи”) бошланғич таълим учун хизмат қилди ва XIII асрда халифа буйруғи билан бутун араб халифалиги ҳудудидаги масжидлар қошида ташкил қилинди. Ўрта Осиёда бу мактабларнинг асосий вазифаси ёшларда миллий тарбияни шакллантиришдан, яъни ўсиб келаётган авлодга Турон шароитига мослашиш, уйда жамоат жойларда, маҳаллаларда, қишлоқда ўзини тута билиш, ахлоқ ва одоб қоидаларини ўргатиб боришдан иборат бўлган. Мактабларда таълим индивидуал тарзда, яқка ёндашув асосида олиб борилган. Ўқувчиларда эътиқодни, иймонни шакллантириш учун уларда жаннат, дўзах ҳақида, ҳар бир ёмонликнинг бу дунёда бўлмаса, у дунёда албатта жазоланиши уқтирилган. Мактаб муаллимида 3 та узунлиги 3 хил хивич бўлган. Совет педагогикасида бу хивичлар болаларни жазолаш учун ишлатиладиган қурол, дея тавсифланарди. Лекин бу хивичлардан фойдаланишдан мақсад, муаллимга нисбатан турли узоқликда ўтирган ўқувчиларни овоз чиқармай, хивичнинг учини текказиб чақиришдан иборат бўлган. Ўрта Осиёда ўғил болаларнинг бошланғич диний таълим олишлари мажбурий бўлган. Мадраса эса ўрта ва , олий диний мактаб сифатида мусулмон шарқида жуда катта аҳамиятга эга бўлиб, Миср, Шом, Месопотамия, Шимолий Эронда эмас, балки дастлаб Хуросон ва Мовароуннаҳрда пайдо бўлди. Тарихчи олим Г.А.Ҳидоятловнинг таъкидлашича, “мадраса Боғдодда фақат XII асрда очилди”[15]. Туронда араблар кўпроқ шаҳар ҳаёти ривожига ва шаҳарлар турини ўзгартиришига имкон яратдилар. Дарҳақиқат, савдо-сотикнинг тараққий этиши, мусулмон давлатлари ўртасида қатъий чегаранинг йўқлиги ва халқаро савдо алоқаларининг ривожига Ўрта Осиё шаҳарларига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатди. Жумладан, IX-X асрларда Бухоро, Самарқанд, Марв, Урганч, Шош шаҳарлари бой маданият, илм-фан ҳамда тижорат марказларига айланган. IX асрда янги феодал муносабатларнинг шаклланиши жараёнида бутун Араб халифалиги таркибидаги давлатлар сиёсатида “вақф” тушунчаси мавжуд эди. “Вақф” ёки “вукуф” атамаси билан мусулмон ҳукмдорлар томонидан томонидан муассасалар, масжидлар, мактаблар, касалхоналар Оллоҳ йўлига ёки рухонийлар тасарруфига берилган ерлар кўчмас мулк, дўкон, қарвонсарой, ҳаммом ва бошқалар аталарди. Вақфдан давлат ҳеч қандай солиқ ундирмасди, барча даромод ёки тушум ўша эгалик қилувчи муассаса ёки шахс ихтиёрида бўларди.[16] Бу ҳам мактаб ва мадрасаларни моддий таъминлашга, таълим-тарбия ишларини кенг қўламда амалга ошириш учун қўмак берарди. IX-X асрларда Ўрта Осиёда илм толиблари ўртасида ўзга юртларга бориб таҳсил олиш, ўз билимларини бойитиш одат тусига кирди. Бу ўзига хос тажриба алмашиш усули бўлиб, деярли барча Ўрта Осиё мутафаккирлари мусофирлик, хижрат поғонасини босиб ўтганлар, десак муболаға бўлмайди. Шу сабабли, бу ўлка фарзандларининг кўпчилиги Боғдод, Дамашқ, Қоҳира, Куфа, Басра каби шаҳарларда таҳсил олганлар. IX асрдан бошлаб диний илмлардан шариат, яъни ҳуқуқшунослик ва ҳадисшунослик гуркираб ривожланди. Улар қаторида дунёвий илмлар ҳам тараққий қилди. Халифот таркибидаги халқлар учун Қуръони Каримнинг “Ҳар бир мусулмон ва муслиманинг илм олиши фарзидир” деган ояти ва мухаммад алайҳисаломнинг “Илму хунарни Хитойда бўлса бориб ўрганинлар”[17],-деган ҳадислари ўзига хос бир шиор

вазифасини ўтади. Шу сабабли, араб халифалигида диний илимлар билан бирга фалсафа, ахлоқшунослик, тарих, табиат, химия, тиббиёт, география, математика, геометрия, астрономия, филология, психология, мантик ва бошқа фанлар бўйича катта ишлар олиб борилди. Кўплаб фан соҳаларининг ривожига Ўрта Осиёлик мутафаккирларнинг ҳам хиссаси жуда катта бўлди. Мовароуннахрда биринчи бўлиб ҳадис тўплаган муҳаддис Имом Абдуллох ибн Муборак ал-Марвазий саналади. Яна ватандошларимиз-имом ат-Термизий, Имом Ахмадибн Ханбал ал-Марвазий, Исҳоқ ибн Роҳавайҳ ал-Марвазий, Имом ал-Ҳайсам ибн Қулайб аш-Шоший, Хофиз ал-Хоразмий, Имом Ҳасан Аҳмад ибн Муҳаммад ас-Самарқандий қабилар бу соҳанинг билимдонлари эдилар. “IX асрда Фарғона вилоятидан чиққан машҳур астроном Абул Аббос Аҳмад бин Муҳаммад бин қатор ал-Фарғоний яшагани бизга маълум. Шунингдек яна Фарғоналик астраном, машҳур кузатувчи IX асрнинг иккинчи ярмида X асрнинг биринчи ўн йиллигида яшаган ат-Туркий, сўнгра унинг ўғли астроном Абул Хасан фан соҳасида катта иш қилган. Бухорода Сомонийлар саройида машҳур араб географи сайёҳи Абу Дулаф яшаб, ижод қилган. Деярли у билан бир вақтда Сирдарё соҳилидаги туғилиб вояга етган ал-Хожандий ва Сирдарё соҳилидаги Фороб деган жойда таваллуд топган машҳур қомус муаллифи ал-Жавҳарий ўша соҳаларда фаолият кўрсатган”¹. - деб ёзади Т. Райнов. Дунёга машҳур Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий, Аҳмад ал-Фарғоний, Абу Райхон Беруний, Абу Али ибн Сино каби қомусий билим соҳиблари ҳам ўрта асрларда яшаган аждодларимиз вакиллари эдилар.

4. Хулоса:

Шунингдек, тадқиқотимиз мавзуини ташкил этган ахлоқий тарбияга оид таълимотлар соҳиблари Муҳаммад Исмоил ал-Бухорий ва Абу Наср ал-Фаробий ҳам ана шу IX-X асрларда яшаган Шарқнинг буюк мутафаккирларидир. Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларидаги маданий юксалишга олиб келган асосий сабаб Мовароуннахр ва Хуросоннинг арабларга қарамликдан қутулиши ҳамда феодал муносабатлар янги босқичи бўлди. Бу давр маданий тараққиётида араб халифалигига бўйсунган мамлакатларнинг хўжалик-иқтисодий алоқаларнинг кучайиши ва бунинг оқибатида турли маданиятлар – Ўрта Осиё халқлари, форслар, араблар, хиндлар, юнонлар, румликлар маданиятининг яқиндан ўзаро алоқаси ва бир-бирига таъсир этиб бориши катта роль ўйнади. Хулоса қилиб айтганимизда, IX-X асрларда Ўрта Осиё мутафаккирларининг дунё илм-фани, маданият тараққиётига қўшган ҳиссалари ва эришган ютуқлари, уларнинг улкан меҳнатлари ҳамда илмий тафаккурининг натижасидир. Мамлакатимиз раҳбари ташаббуси билан яратилган Ислом цивилизация Маркази “«Юртимиз заминидан жуда кўп олимлар, муҳаддислар, авлиёлар етишиб чиққан, уларнинг мероси ундан ҳам кўп. Лекин тан олиш керак, бу катта манбани чуқур ўрганмадик. Шунинг учун бу марказ қандай буюк эллигимизни яна бир бор илмий асослаб, халқчил тушунтириб берадиган бўлиши керак. Бу ерда миллий ғоя жўш уриб туриши зарур. Марказга келган одамларда, ёшларимизда руҳий куч, руҳий ишонч пайдо бўлиши керак»”. Ҳозирги кунда мамлакатимизда, бу улуғ меросни ўрганиш учун яратилган қулай ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитларнинг мавжудлиги эса, алломаларимиз меҳнатининг янада чуқурроқ ва кенгроқ тарзда намоён бўлиши учун имкон яратди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш.М. 2021 йил 19 январ куни ўтказилган видеоселектор материаллари <http://habar.uz/> (Mirziyoyev Sh.M. Materials of the videoconference held on January 19, 2021 <http://habar.uz/>).
2. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хафсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. – Т.: Ўзбекистон, 1997. 171-б (Karimov I.A. Uzbekistan on the threshold of the 21st century: security threats, conditions for stability and guarantees of development. – Т.: Uzbekistan, 1997. 171-p.)

3. Мадраимов А., Фузаилова Г. Манбашунослик. – Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2008, 168-бет (Madraimov A., Fuzailova G. Source studies. – T.: National Society of Philosophers of Uzbekistan, 2008, p. 168)
4. Абдухалимов Б. «Байтал-ҳикма» ва Ўрта Осиё олимларининг Бағдоддаги илмий фаолияти «Тошкент ислом университети» нашриёт-матбаа бирлашмаси. Тошкент – 2004 53-б. (Abduhalimov B. "Baital-hikma" and the scientific activities of Central Asian scholars in Baghdad Publishing and Printing Association "Tashkent Islamic University". – Tashkent, 2004. - 53 p.)
5. История стран Азии и Африки в средние века. В 2 частях / Под ред. Ф.М. Ацамбы, З.Г. Лапиной, М.С. Мейера. М.: Издательство МГУ, 1987. - 201 с. (History of the countries of Asia and Africa in the Middle Ages. In 2 parts / Ed. F.M. Atsamba, Z.G. Lapinoy, M.S. Meyer. M.: Izdatelstvo MGU, 1987. - 201 p.)
6. Хайруллаев М.М. Ўрта Осиёда илк Уйғониш даври маданияти, - Т.: «Фан», 1994.Б-51. (Khairullaev M.M. Early Renaissance culture in Central Asia, "Fan", -T., 1994.Б-51.)
7. Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток.; -Л.: Наука, 1964 г. 168 с. (Masson V.M. Central Asia and Ancient East.; L.: Nauka, 1964g. 168 p.)
8. Григорян С. Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII-XII вв. - Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1960. - 190 с. (Grigoryan S. N. From the history of philosophy of Central Asia and Iran in the 7th-12th centuries. - Moscow: Publishing houses Akad. nauk USSR, 1960. - 190 p.)
9. Райнов Т.И. Великие ученые Узбекистана (IX - XI вв.). - Ташкент: Издательство УзФан, 1943. - с.10. 67 с. (Raynov T.I. Great scientists of Uzbekistan (IX - XI centuries). - Tashkent: Publishing houses UzFan, 1943. - p.10. 67 p.)
10. Вамбери Х. Бухоро ёхуд Мовароуннахр тарихи. -Т.: F,Ғулом нашриёти. 1990. 15-б. (Vambery H. History of Bukhara or Movarunnahr. -T.: G', Ghulam publishing house. 1990. 15-p.)
11. Абдухалимов Б. «Байтил хикма» ва Ўрта Осиё олимларининг Бағдоддаги илмий фаолияти. «Тошкент ислом университети» нашриёт-матбаа бирлашмаси. – Тошкент, 2004. - 17 б. (Abduhalimov B. "Baytil Hikma" and the scientific activity of Central Asian scholars in Baghdad. "Tashkent Islamic University" Publishing and Printing Association. – Tashkent, 2004. -17 p.)
12. Хайруллаев М.М. Ўрта Осиёда илк уйғониш маданияти. -Т.: Фан, 1994. 25-б. (Khairullaev M.M. The first revival culture in Central Asia.-T.: Fan, 1994. 25-p.)
13. Якубовский А.Ю. Культуры и искусства Средней Азии. - Л.: Наука, 1940-С.26 (Yakubovsky A.Yu. Culture and art of Central Asia. - L.: Nauka, 1940-P.26).
14. Райнов Т.И. Великие ученые Узбекистана (IX - XI вв.). - Ташкент: Издательство УзФан, 1943. - 37 с. (Raynov T.I. Great scientists of Uzbekistan (IX - XI centuries). - Tashkent: Publishing House UzFan, 1943. - 37 p.)
15. Хидоятлов Г.А. Менинг жонажон тарихим. -Т.: Ўқитувчи, 1992. 57-б. (Khidoyatov G.A. My dear history. -T.: Teacher, 1992. 57-p.)
16. История стран Азии и Африки в средние века. Т. 1. - М.: Наука, 1987.-С10. (History of the countries of Asia and Africa in the Middle Ages. Т. 1. - М.: Nauka, 1987.-S.10.)
17. Муҳаммад пайғамбар қиссаси. Ҳадислар- Камалак, 1991. 30-б. (The story of the prophet Muhammad. Hadiths- Kamalak, 1991. 30-p.)
18. Мирзиёев Ш.М. 29.01.2021 кунги Ислом цивилизация Марказига ташрифидаги нутқ. www.UzA.uz (Speech by Mirziyoyev Sh.M. on his visit to the Center for Islamic Civilization on 29.01.2021.www.UzA.uz).

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000